

MAHALLARDA XAFVSIZLIK VA SOG'LOM MA'NAVIY MUHITNI MUSTAHKAMLASHDA JAMOAT TASHKILOTLARI FAOLLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

Qudratov Anvarmirzo Murodillayevich

Oliy ta'lim tizimi kadrlarini qayta tayyorlash
va malakasini oshirish instituti tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20441607>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mahallalarda xavfsizlik va sog'lom ma'naviy muhitni mustahkamlashda jamoat tashkilotlari, xususan, "Qalqon" jamoatchilik guruhlari hamda "Mahalla yettiligi" tuzilmasi bilan ijtimoiy hamkorlik imkoniyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mahalla, xavfsizlik, ma'naviy muhit, jamoat tashkilotlari, Mahalla yettiligi, Qalqon.

Аннотация. В данной статье анализируются возможности социального партнёрства общественных организаций, в частности общественных групп «Калкон» и структуры «Махаллинская семёрка», в укреплении безопасности и здоровой духовной среды в махаллях.

Ключевые слова: махалля, безопасность, духовная среда, общественные организации, Махаллинская семёрка, Калкон.

Annotation. This article analyzes the possibilities of social partnership between public organizations, particularly the "Qalqon" public groups and the "Mahalla Seven" structure, in strengthening safety and a healthy spiritual environment in mahallas.

Keywords: mahalla, safety, spiritual environment, public organizations, Mahalla Seven, Qalqon.

Tarixdan ma'lumki, yurtimizda mahallalar ijtimoiy hamkorlik maskani sifatida sharqona demokratiyaning yadrosi bo'lib xizmat qilgan. Mahalla qadim zamonlardanoq insonlar o'rtasida o'zaro hamjihatlik, birlashtirish, tarbiyaviy ta'sir va ezgu ishlarga safarbarlik vazifalarini bajaruvchi o'zbek davlatchiligining noyob institutidir.

Arxeologik ma'lumotlar Vatanimiz hududida mahalla tizimining ilk belgilari jez davriga borib taqalishini ko'rsatadi. Xususan, Surxondaryo viloyatidagi Sopollitepa manzilgohidagi jez davriga tegishli manbalarining guvohlik berishicha, u yerda miloddan avvalgi XVIII – XV asrlarda sakkiz oilaning bir joydagi manzilgohi qayd etilgan. Bu oilalarni faqat urug' jamoasigina emas, balki ishlab chiqarish manfaatlari ham birlashtirib turgan. Keyinchalik ularning safiga patriarxal tizim asosida 100 dan ortiq oilalar kelib qo'shilgan. Katta oilalar jamoasini ular orasidan saylangan oqsoqol boshqargan. Oqsoqollar o'z navbatida oliy oqsoqollar kengashiga birlashgan. Oqsoqollar, odatda, jamoa – qishloq hayoti bilan bog'liq barcha masalalarni oliy kengash orqali hal qilishgan. Bundan tashqari, miloddan avvalgi III asrdan to milodiy V asr boshlarigacha qadimgi Parkana (Farg'ona) davlatida ham jamoalar hayoti bilan bog'liq masalalarni oqsoqollar kengashi hal etgan. Kengash, asosan, sulh tuzish, vazirlar tarkibi va soliqlarni tayinlash, urush e'lon qilish, jamoa ishlariga safarbar etish kabi masalalar bilan shug'ullangan.

Narshaxiy o'zining «Buxoro tarixi» asarida Buxoroda bundan 1100 yil ilgari bir qancha mahallalar bo'lganini qayd etib o'tgan. Alisher Navoiyning «Hayrat ul-abror» asarida mahallani «mahalla shahar ichidagi shaharcha» deb ta'rif berilgan hamda Hirot shahri yuz shaharcha ahamiyatiga ega bo'lgan mahallalardan tashkil topganligi qayd etilgan. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, mahallalarning dastlabki belgilari jamoaviylik asosida vujudga kelgan. O'rta asrlarga kelib mahalla tizimida qator o'zgarishlar yuz berdi. Xususan, Amir Temur va temuriylar davrida mahallalarga katta mas'uliyat yuklangan. Masalan,

Sohibqiron o'z saltanatida qashshoqlar sonini kamaytirish maqsadida kambag'al va qashshoqlarga g'aznadan nafaqalar belgilashni mahallalar orqali amalga oshirgan. O'rta asrlarda mahallalar fuqarolarning kasb-kori asosida shakllangan va shunga qarab nomlangan. Masalan, zargarlik, misgarlik, ko'nchilik, pichoqchilik, qoshiqchilik, temirchi, egarchi, taqachi va h.k. Mahallalar qadimdan ijtimoiy hamjihatlikni ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Bu borada Alisher Navoiy o'z davrida jamiyat tuzilishi va turli tabaqalarning turmush tarzini o'rganar ekan, mahallalarda 32 xil ijtimoiy qatlam haqida ma'lumot beradi. Unda yuqori sinf vakillari, kambag'allar, beva-bechoralar, yetim-yesirlar, muhtojlar, tekinxo'rlar ham alohida ko'rsatilgan. Jumladan, ijtimoiy qatlamlarning yigirma yettinchisini g'arib va bechoralar, yigirma sakkizinchisini gadoylar tashkil etishini e'tirof etadi. Alisher Navoiy bu kabi tabaqalarning qashshoqlikdan chiqishlariga ko'maklashish va ijtimoiy muhofazalashda mahallaning o'rni to'g'risida ijodiy izlanishlar olib borib, ushbu qatlamlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yengillashtirishga ko'maklashuvchi va barchaga birday xizmat ko'rsatuvchi 52 rabot, 16 ko'prik, 9 hammom, qator masjid, madrasa, xonaqoh va shifoxonalar qurdirib mahallalar ixtiyoriga topshiradi. isloh qildi. Xususan, 1903 yilda qabul qilingan «Turkiston o'lkasini idora etish Nizomi»ga muvofiq, o'lkadagi viloyatlar u'ezd, shahar, volost va ovullarga bo'lingan. Viloyat va u'ezd ma'muriy idoralari joylashgan aholi markazlari shahar hisoblangan. Shuni aytish kerakki, har bir volost 1000 dan to 2000 gacha xonadonni yoki 10-13 qishloq jamoa (oqsoqollik)ni o'z ichiga olgan. Oqsoqollarning vazifalari o'z hududida majlis va yig'inlarni tashkil etish, soliq va boshqa to'lovlarni yig'ish, rasmiylashtirish hamda ularni davlat xazinasiga topshirishdan iborat edi. Sobiq sovet hukumati davrida mahallalarga nisbatan munosabat ijobiy tomonga o'zgarmadi. Bu davrda sovetlar hukumati mahallaga o'tmish sarqiti sifatida qaragan.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach mahallalarga nisbatan munosabat tubdan o'zgardi. Mahallalar nufuzini qayta tiklash va rivojlantirish borasida yangi tarixiy davr boshlandi. Mahallaning nufuzini ko'tarish nafaqat iqtisodiy-ijtimoiy, balki siyosiy, tarbiyaviy, ulkan ma'naviy masala ekanligi ustuvor vazifa sifatida belgilanib, uni mamlakatimizda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ishonchli tayanchi va ta'sirchan kuchi bo'lib xizmat qilishiga zarur shart-sharoitlar yaratish borasida keng ko'lamlı chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirildi.

Xususan, 1992 yil 12 sentyabrdagi Farmonga muvofiq "Mahalla" respublika xayriya jamg'armasi tashkil etildi. 1992 yilda O'zbekiston Prezidentining «Respublika «Mahalla» xayriya jamg'armasining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni e'lon qilindi. Jamg'armaning vazifasi sifatida tarixan tarkib topgan an'ana va odatlarni asrab avaylashga va boyitishga har tomonlama yordam berish, har xil an'anaviy marosimlar o'tkazish, mehr muruvvatni qaror toptirish hamda o'zaro yordamni tashkil etish, juda muhtoj oilalar va alohida shaxslarga tekin moddiy yordam ko'rsatish, mahallalar hududini obodonlashtirish, mahallaning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga yordam berish kabi masalalar belgilandi.

Bugun yurtimizda mahalla instituti rasmiy nom bilan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari deb ataladi. Ushbu noyob ijtimoiy tuzilma Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, mustaqillik yillarida aholiga eng yaqin va xalqchil tuzilmaga aylandi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari "Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyati sari" konsepsiyasini hayotga tadbıq etishda eng muhim tashkiliy-institutsional bo'g'inga aylandi.

Fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini samarali tashkil etishda jamoat tshkilotlari bilan ijtimoiy hamkorlik muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon mahallalarda sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni ta'minlash, aholi muammolarini kompleks o'rganib ularni joyida hal etishda eng maqbul usul sifatida amaliyotga joriy etilmoqda. Mahallalar faoliyatida jamoat tshkilotlari bilan ijtimoiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish, ijtimoiy hamkorlikning

huquqiy asoslarini takomillashtirish hamda hamkorlik imkoniyatlaridan kengroq foydalanish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biriga aylanmoqda. Mahallalar faoliyati va boshqaruvida yangi tajriba bo'lgan "Mahalla yettiligi" tuzilmasi aholi muammolari bilan ishlashning yangi shakl va imkoniyatlarini yaratdi.

"Mahalla yettiligi" — O'zbekistonda mahallabay ishlash tizimini yo'lga qo'yish, aholi muammolarini bevosita joyida hal etish va davlat hamda jamiyat o'rtasida ko'prik vazifasini bajarish maqsadida tashkil etilgan yangi ijtimoiy boshqaruv shaklidir. Bu tizim mahallalarda ishsizlik, kambag'allik va huquqbuzarliklarni qisqartirishga xizmat qiladi. "Yettilik" tarkibiga quyidagi 7 nafar mutaxassis kiradi:

Mahalla raisi – yettilik faoliyatini muvofiqlashtiruvchi rahbar.

Hokim yordamchisi – tadbirkorlikni rivojlantirish, aholini ish bilan ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishga mas'ul.

Yoshlar yetakchisi – yoshlar bilan ishlash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va bandligini ta'minlash vazifasini bajaradi.

Xotin-qizlar faoli – oila va xotin-qizlar muammolarini o'rganish, ijtimoiy-ma'naviy muhitni barqarorlashtirish bilan shug'ullanadi.

Profilaktika inspektori – mahallada huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishni ta'minlaydi.

Soliq inspektori – mahalladagi soliq bazasini kengaytirish, aholi daromadlarini legallashtirishga mas'ul.

Ijtimoiy xodim – yolg'iz keksalar, nogironlar va boshqa ijtimoiy yordamga muhtoj qatlamga xizmat ko'rsatish vazifalarini bajaradi.

Mahalla xavfsizligi va "Xavfsiz mahalla" tamoyilini ta'minlashda, mahallalarda jinoyatchilikning oldini olish, ayniqsa, yoshlar bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqishda "Qalqon" jamoatchilik tashkiloti tuzilmasi imkoniyatlaridan unumli foydalanish ham soha rivojiga o'zining ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumki, Oliy ta'lim muassasalari qoshida tashkil qilingan "Qalqon" jamoatchilik guruhlari quyidagi yo'nalishlarda o'z faoliyatini amalga oshiradi:

Talabalar o'rtasida huquqbuzarlik, jinoyatchilik, gijohvandlik va ekstremizmning oldini olish;

Qalqon a'zolarining bo'sh vaqtini to'ldiradigan va ularni faollashtiruvchi loyihalarga jalb etish;

Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning bo'sh vaqtini mazmunli va samarali tashkil etish;

Yoshlar o'rtasida ommaviy sport o'yinlarini rivojlantirish;

Sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va buyuk sarkardalarimizning jasorati, ulug' ajdodlarimizning boy ma'naviy merosi, yaqin va uzoq o'tmishda xalqimiz ko'rsatgan matonat va fidoiylikni yoshlarga targ'ib etish;

Ehtiyojmand talabalarni aniqlash va ularni stipendiya, grant yoki ijtimoiy imtiyozlarga yo'llash va h.k.

Aynan mazkur yo'nalishlardagi vazifalarni amalga oshirishda mahallalar va "Qalqon" jamoatchilik guruhlari bilan ijtimoiy sheriklikni yo'lga qo'yish va rivojlantirish "Xavfsiz va obod mahalla" qiyofasini shakllantirishning eng samarali yechimi bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. Huquqbuzarliklar profilaktikasi: Darslik / To'plam. IIV Akademiyasi. – Toshkent, 2022.

3. Tajibayev, A. Mahallabay ishlash tizimining ijtimoiy-iqtisodiy asoslari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Akademiya, 2023.